

EXPORTAÇÃO NAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

Andressa Acioli da Silva Santos, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, andressa.santos29@fatec.sp.org.br

Maria Luiza Ribeiro, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, maria.ribeiro19@fatec.sp.gov.br

RESUMO. A globalização está aumentando e acaba por diminuir a cada vez mais as barreiras entre os países. Com o avanço histórico da tecnologia, acaba resultando na abertura do mercado internacional, facilitando a entrada de micro e pequenas empresas no cenário mundial. A exportação pode ser considerada uma ferramenta estratégica para impulsionar a vantagem competitiva sobre as empresas que se limitam ao mercado nacional. Este trabalho aborda a definição e a exportação de micro e pequenas empresas brasileiras e o contexto histórico em que estão inseridas, tal como quando surgiram no Brasil, como a atividade de exportação pode ser uma solução para as empresas diminuírem o impacto da crise econômica mundial em que vivemos. Tem também, a finalidade de mostrar as vantagens da exportação de produtos e serviços, como as micro e pequenas empresas podem se destacar no mercado nacional e internacional e ao mesmo tempo terem bastante relevância na economia brasileira.

Palavras-chave. *Micro, pequenas, empresas, exportação, vantagens.*

ABSTRACT. Globalization is rising and ends up decreasing more and more the barriers between countries. With the historical progress of technology, it results in the opening of the international market, favouring the entry of micro and small companies on the world scene. Exportation can be considered a strategic tool to boost competitive advantage over companies that are limited to the domestic market. This work approaches the exportation and the definition of micro and small businesses and historical context in which they are inserted, how they came about in Brazil, how the export activity can be a solution to reduce the world economical crisis that we live and reduce the impact for the companies. Also, the purpose of showing the advantages and disadvantages of exportation of products and services, how the micro and small businesses can be noteworthy in national and international market and at the same time have relevance in the Brazilian economy.

Keywords. *Micro, small, businesses, exportation, advantages.*

1. INTRODUÇÃO

A exportação brasileira está em constante evolução, a exportação brasileira bateu exportação recorde neste ano de 2021, de acordo com a balança comercial (MINISTÉRIO DA ECONOMIA, 2021), “de janeiro a julho as exportações cresceram 35,3% e somaram US\$ 161,42 bilhões...o Brasil registrou superávit de US\$ 44,13 bilhões, em alta de 48,6%, e a corrente de comércio (soma das exportações e importações) subiu 33,4%, atingindo US\$ 278,71 bilhões”. Exportar é uma forma de aumentar a competitividade nacional, além do crescimento da empresa em si e os benefícios que essa atividade traz.

Segundo (SEBRAE, 2021) é necessário o conhecimento do mercado que a empresa deseja exportar e também funcionários competentes para tal atividade, que demanda conhecimentos aduaneiros, logísticos, culturais, etc.

Comentado [MLR1]: Segundo quem? Qual o nome do autor ou do relatório?

A exportação das MPEs (micro e pequenas empresas brasileiras) ocupa uma posição de destaque no cenário nacional. “Em 2018 o Brasil contava com 8.300 micro ou pequenas empresas exportadoras, juntas elas exportaram 1,240 bilhões de dólares e empregavam 81.147 pessoas em 2017 ” (SEBRAE, 2018) mostrando que as MPEs possuem inclusive um papel importante na geração de empregos.

Pensando no contexto das exportações em geral, atualmente existem aproximadamente 22 mil empresas que são exportadoras no Brasil, geram uma receita de US\$ 217,5 bilhões. Destas exportadoras brasileiras, mais de 40% são micro ou pequenas empresas (SEBRAE, 2018).

Comentado [MLR2]: Estas 22 mil empresas são pequenas?

A atividade de exportação é um grande passo para a empresa garantir seu futuro em um mundo globalizado e competitivo, as empresas que fazem parte dessa atividade necessitam da capacidade competitiva de seus produtos e serviços para enfrentar a concorrência estrangeira nacionalmente ou no exterior. “Para o Brasil, a atividade exportadora tem também importância estratégica, pois contribui para a geração de renda e emprego, para a entrada de divisas necessárias ao equilíbrio das contas externas e para a promoção do desenvolvimento econômico” (DIVISÃO DE PROGRAMAS DE PROMOÇÃO COMERCIAL E INVESTIMENTOS, 2011).

Este estudo tem o objetivo de mostrar as vantagens e a importância da exportação de micro e pequenas empresas na economia brasileira, bem como os requisitos para o ingresso no exterior.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPEs)

A partir do início dos anos 1980 surgiram as primeiras legislações para regulamentar os micro e pequenos empreendimentos, que foram aprimorados e receberam mais incentivos do governo com o passar dos anos. Na primeira metade dos anos 80 foi implementado o primeiro Estatuto da Microempresa (IBGE, 2003). Conforme a lei nº 7.256, de 27 de Novembro de 1984.

“Art. 1º. A microempresa é assegurado tratamento diferenciado, simplificado e favorecido, nos campos administrativo, tributário, previdenciário, trabalhista, creditício e de desenvolvimento empresarial, de acordo com o disposto nesta Lei”.

E, posteriormente, a inclusão na Constituição de 88 nos artigos 170 e 179.

Comentado [MLR3]: Não utilizar títulos com interrogação

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: [...] tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País (Brasil, 1995)”.

“Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei. (Brasil, 1988)”.

Em julho de 1972, por iniciativa do BNDE e do Ministério do Planejamento, foi criado o CEBRAE (Centro Brasileiro de Assistência Gerencial à Pequena Empresa, que servia como intermediário entre as micro e pequenas empresas e os órgãos públicos, para dar suporte à questões ligadas às atividades empresariais. Em outubro de 1990 ocorreu a transformação do CEBRAE, em SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), que marcou a mudança de uma entidade pública, para uma entidade privada sem fins lucrativos (SEBRAE, s.d). Houve também a criação de linhas de crédito para MPes no BNDES, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil (IBGE, 2003).

De acordo com o (PORTAL DA INDÚSTRIA, s.d) Micro e Pequenas Empresas possuem dois critérios para definição, pelo faturamento ou número de funcionários. Pelo número de funcionários são consideradas micro empresas aquelas que empregam até 9 trabalhadores do comércio e serviços ou até 19 pessoas no setor industrial. São pequenas empresas pelo critério de número de trabalhadores quando uma empresa emprega de 50 á 99 pessoas no setor de comércio e serviços ou de 100 á 499 pessoas no setor industrial .

A figura 1 ilustra qual o critério utilizado para identificar MPes pelo volume de faturamento:

Figura 1 – Critério pelo faturamento para serem consideradas MPes

CRITÉRIO: RECEITA BRUTA	DEFINIÇÃO	RECEITA BRUTA ANUAL
Microempresa	Sociedade empresária, sociedade simples, empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário, devidamente registrados nos órgãos competentes, que aufera em cada ano calendário.	igual ou inferior a R\$ 360.000,00
Empresa de pequeno porte	A empresa de pequeno porte não perderá o seu enquadramento se obter adicionais de receitas de exportação, até o limite de R\$ 4.800.000,00.	superior a R\$ 360.000,00 e igual ou inferior a R\$ 4.800.000,00
Microempreendedor individual	É a pessoa que trabalha por conta própria e se legaliza como pequeno empresário optante pelo Simples Nacional. O microempreendedor pode possuir um único empregado e não pode ser sócio ou titular de outra empresa.	igual ou inferior a R\$ 81.000

Fonte: SEBRAE (2021)

Comentado [MLR4]: Neste item você não apresentou dados históricos e não definiu claramente o que são micro e pequenas empresas, é necessário aprofundar suas pesquisas.

2.2 A importância da exportação

Segundo (CIGNACCO, p.1 – p.2, 2009), a história da globalização teve início na fase mercantilista que compreende o período de 1450 a 1850, e foi um período de navegação e expansão do continente europeu com a expedição pelos continentes africano e americano, e a colonização destes continentes. Seguida pela era industrial que teve início no século 19 e terminou em 1950, período onde ocorreram diversas revoluções, independência dos países que estavam sob domínio europeu e duas guerras mundiais. Por fim, a última etapa que se iniciou nos anos 50 e está presente até os dias atuais, pelo crescimento acelerado da economia, pobreza, fome, tecnologia, preocupação com o meio ambiente e diminuição das barreiras entre os países, etc. A globalização desde os primórdios já apresentava uma necessidade de realizar o comércio internacional, que esteve presente em toda a história.

Comentado [MLR5]: Buscar fundamentação para esta afirmação. Quem disse isso??

A exportação é a saída temporária ou definitiva de um produto ou serviço que é procedente de um país, onde nesta operação possa ou não incidir a cobrança de tributos. Com a internacionalização, as empresas sentem a necessidade de se desenvolver e se modernizar, seja para a competitividade interna ou para conquistar novos mercados (SISCOMEX, 2021).

“A diversificação de mercados, também, representa uma maior segurança com relação às crises que, temporariamente, podem surgir. Assim, as exportações, de modo geral, beneficiam o país como um todo, promovem o ingresso de divisas, a geração e manutenção de emprego e renda, o aumento na qualificação dos recursos humanos, a

evolução e o crescimento do parque industrial e do universo empresarial como um todo” (SISCOMEX, 2021).

Para entender a importância da exportação para um país, podemos pensar na teoria das vantagens comparativas. David Ricardo foi um grande economista da economia clássica, o mesmo acreditava que “as transações entre os países eram um mecanismo poderoso para infundir ânimo aos sistemas econômicos” (HOLANDA, 1996), ele foi responsável pela teoria da vantagem comparativa, cada país produz o que possui mais vantagens e que estão mais inclinados a produzir, considerando questões climáticas, o solo, etc, gerando um bem estar econômico (REIS, 2019).

Comentado [MLR6]: Se vai apresentar conceito de exportação, inclua citação direta ou indireta

Se ao invés de produzirmos tudo o que precisamos dentro do país para o próprio país, nós descobrissemos um novo mercado que pode nos suprir com uma mão de obra eficiente e preços mais baixos (RICARDO, p.88, 1817). O comércio internacional trás um grande benefício ao país. Aumenta a variedade de produtos, onde a receita pode ser gasta com commodities de baixo custo e gera o acúmulo de capital (RICARDO, p.89, 1817).

“O comércio internacional sempre beneficiará a todos os envolvidos, pois ao explorarem suas vantagens comparativas, os países conseguem obter ganhos de produtividade – fica mais barato produzir e adquirir produtos [...] Para pagar pelas importações, é necessário fazer exportações – se não oferecemos nada em troca do que importamos, geramos déficit na nossa balança comercial, pois mais dinheiro sai do país do que entra” (BLUME, 2017).

2.3 Vantagens da exportação

A exportação é o passo inicial para quem quer internacionalizar seus produtos. Mesmo empresas que não exportam geralmente possuem concorrentes estrangeiras até mesmo no mercado interno, então acabam sofrendo o impacto dessa concorrência estrangeira. As empresas nacionais aumentam sua competitividade ao exportar seus produtos (FIEMG, 2019).

A atividade de exportação possui muitas vantagens, além do fator da competitividade, exportar os produtos faz com que a empresa seja mais reconhecida no mercado, porém, podem precisar ser feitas algumas alterações no produto para se adequar ao mercado externo (BUENO, 2021).

Dentre as vantagens que uma empresa que exporta seus produtos pode ter estão:

Aumento da produtividade - pois ocorre o aumento da produção de maneira quantitativa e qualitativa, diminuído a

capacidade ociosa da empresa, é obtida uma melhoria nos processos produtivos, tornando o custo de seus produtos com valor menor e mais competitivos, aumentando a margem de lucro (DIVISÃO DE PROGRAMAS DE PROMOÇÃO COMERCIAL E INVESTIMENTOS, 2011).

Diminuição da carga tributária – como o governo utiliza um tratamento diferenciado para incentivar as exportações, ele pode recompensar o recolhimento dos impostos internos com incentivos fiscais:

- “I. os produtos exportados não sofrem incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);
- II. o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) tampouco incide sobre operações de exportação de produtos industrializados, produtos semielaborados, produtos primários ou prestação de serviço;
- III. na determinação da base de cálculo da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), são excluídas as receitas decorrentes da exportação;
- IV. as receitas decorrentes da exportação são também isentas da contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e para o
- V. Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep); e
- VI. o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) aplicado às operações de câmbio vinculadas à exportação de bens e serviços tem alíquota zero” (DIVISÃO DE PROGRAMAS DE PROMOÇÃO COMERCIAL E INVESTIMENTOS, 2011).

Redução da dependência do mercado interno – quando a empresa decide colocar parte da sua produção no mercado interno e parte no mercado externo, a cartela de clientes é aumentada, ficando menos vulnerável às crises no mercado nacional, gerando mais estabilidade. Quanto mais mercados atingir menos dependente a empresa será (SISCOMEX, 2021).

Condições financeiras diferenciadas – o objetivo é a facilitação de acesso aos mecanismos financeiros no Brasil pelas empresas que exportarem seus produtos, são exemplos, o Adiantamento sobre Contrato de Câmbio (ACC), e o Adiantamento sobre Cambiais de Exportação (ACE), ambos permitem às empresas o recebimento da receita da operação de exportação antes do processo produtivo, utilizando taxas de juros de outros países, que geralmente são mais baixas do que as taxas aplicadas nacionalmente. O financiamento proporciona maior competitividade no mercado (DIVISÃO DE PROGRAMAS DE PROMOÇÃO COMERCIAL E INVESTIMENTOS, 2011).

Melhoria na qualidade do produto e da capacidade inovadora – A qualidade do produto tende a aumentar com a exportação, pois a empresa deve se adequar às exigências do mercado externo, que exige um aperfeiçoamento na maioria das vezes. Uma vez inseridas no mercado internacional, as empresas adquirem tecnologia, pois os países desenvolvidos exigem normas e procedimentos mais rígidos, que acabam sendo usados nos seus negócios tanto internamente, quanto no mercado externo (SISCOMEX, 2021). “As empresas exportadoras tendem a ser mais inovadoras do que as não exportadoras, costumam utilizar maior número de novos processos de fabricação, adotam programas de qualidade e desenvolvem novos produtos com maior frequência” (DIVISÃO DE PROGRAMAS DE PROMOÇÃO COMERCIAL E INVESTIMENTOS, 2011).

Aperfeiçoamento de processos industriais, comerciais e gerenciais – A melhoria na qualidade e na imagem do produto influencia na sua apresentação e nos serviços. “Melhorias na gestão da empresa e na área de vendas ocasionam contratos mais precisos, compliance, planejamento estratégico assertivo e, assim, maior competitividade” (FIEMG, 2019).

A figura a seguir mostra a evolução do número de micro e pequenas empresas brasileiras que exportam seus produtos, comparado ao total das empresas exportadoras brasileiras. É visível que as MPEs são de extrema importância no mercado e a cada vez mais participativas, com 40,8% de participação em 2017.

Figura 2 – Valor exportado, segundo o porte das empresas (em US\$ milhões)

Tamanho	2009	2012	2016	2017	Var. % 2017/2016	Part. % no total 2017
Total	19.271	18.229	21.712	21.722	0,0	100,0
Micro	2.800	2.342	3.472	3.856	11,1	17,8
Pequena	4.651	4.227	4.958	5.007	1,0	23,1
MPE	7.451	6.569	8.430	8.863	5,1	40,8
Média	7.220	6.328	6.708	6.565	(2,1)	30,2
Grande	4.369	5.130	5.384	5.251	(2,5)	24,2
Especiais	124	139	359	397	10,6	1,8
Não classificada	107	63	831	646	(22,3)	3,0

Fonte: (FUNCEX, 2018)

2.5 Como exportar: documentação necessária

Tudo o que foi discutido na negociação internacional é formalizado em um contrato, onde são definidas todas as condições da operação. Alguns documentos são padronizados, a fim de facilitar todo o processo (FIEP).

Além disso, primeiramente é necessária a habilitação da empresa no Portal Siscomex (Sistema Integrado de Comércio Exterior), para que a Receita Federal possa acompanhar todos os trâmites (BUENO, 2021).

Abaixo estão os principais documentos necessários para realizar o processo de exportação:

Fatura Pro Forma ou Pro Forma Invoice – Documento emitido pelo exportador, solicitado pelo importador, para dar início à efetivação do processo de importação, a função é de proposta comercial, contendo as informações sobre o produto e sobre a operação. A fatura pode ser substituída por uma cotação equivalente, que contenha todas as informações necessárias para a transparência da operação. Deve ser emitida no idioma do país importador ou em inglês (FIEP).

Contrato de compra e venda – Regula as condições de venda, transporte, seguro, custos alfandegários e meios de pagamento (FIEP).

Contrato de câmbio – Define a troca de moedas entre o detentor das divisas (exportador) e um banco autorizado pelo BACEN (Banco Central do Brasil) (FIEP).

Commercial Invoice – Ou fatura comercial é o documento que possui todos os detalhes da negociação, acompanha a mercadoria até seu desembarço o exterior. É emitido pelo exportador (FIEP).

Nota fiscal – Documento de controle interno, que acompanha a mercadoria desde a saída do exportador, até o embarque.

Packing List - Ou romaneio de embarque, possui todas as características dos produtos: “número, nome e endereço do exportador e importador, data de emissão, descrição da mercadoria, marca, quantidade, unidade, peso, local de embarque e desembarque, nome da transportadora, e data de embarque” (FIEP), dentre outras informações que facilitam a disposição dos produtos dentro de um lote.

Conhecimento de embarque – É importante para regulamentar a contratação do transporte internacional, comprovar o recebimento da carga, ou seja, determina a obrigação de entregar a mercadoria no devido destino, acaba por constituir a prova de posse e propriedade da mercadoria. O conhecimento de embarque tem diferentes nomes de acordo com o tipo de modal: CRT (Conhecimento de Transporte Rodoviário); Bill of Landing (marítimo); Master Airway Bill ou House Airway Bill (aéreo); TIF ou CTF (Conhecimento de Carga Ferroviária); Multimodal (Throughbill of Lading). É emitido pela transportadora responsável pelo frete da mercadoria (BUENO, 2021).

Certificado de origem – É o documento que comprova a origem da mercadoria, é necessário para que ocorra o beneficiamento tarifário, dependendo dos acordos do Brasil com o país destino. É emitido após a solicitação do importador (MINISTÉRIO DA ECONOMIA, 2020).

Apolice de seguro de transporte – É o documento necessário dependendo do incoterm utilizado, quando envolve a contratação de seguro da mercadoria. Deve ser providenciado antes do embarque da mercadoria. É emitido pela companhia de seguros (FIEP).

Registro de exportação – Tem como finalidade, acompanhar as informações de âmbito comercial, financeiro, cambial e fiscal. O documento é emitido e preenchido no Siscomex, pelo exportador (SEBRAE, 2021).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Para realização do trabalho, foram feitas pesquisas bibliográficas de caráter descritivo, tendo como instrumentos: livros, artigos, revistas, materiais e documentos relacionados ao tema, com abordagem quantitativa.

Foram utilizadas técnicas de revisão bibliográfica, tendo como objetivo, gerar conhecimentos para a comunidade acadêmica.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As micro e pequenas empresas brasileiras são partes essenciais na geração de emprego e renda no Brasil, segundo a (AGÊNCIA BRASIL, 2021), as pequenas empresas registraram 2.094.812 empregos com carteira assinada, ou seja, 71,8% das vagas do país, é um número superior às contratações de médias e grandes empresas, estes dados são de julho de 2020 á julho de 2021. Porém, Em 2017, “a participação das MPE no total das exportações do país ficou em 0,54%. As empresas de médio porte exportaram US\$ 6,2 bilhões, valor equivalente a 2,84% do total, e as grandes empresas realizaram pouco mais de 90% das vendas externas totais do país” (FUNCEX, 2018), o que significa que mesmo tendo um considerável número de MPEs no Brasil, uma pequena porcentagem exporta seus produtos, e além disso, mesmo sendo em quantidade a maioria das empresas, ainda possui arrecadação muito menor do que médias e grandes empresas.

Muitas empresas brasileiras não iniciam a ideia de começar a exportar por algumas dificuldades, a maioria burocrática, dentre elas: necessidade de inovação tecnológica, adequação dos seus produtos ao mercado externo, adequações às legislações e certificações, financiamento da venda e da produção, necessidade aumento da produção, controle de qualidade, embalagem e transporte adequados, follow-up no pós venda, falta de conhecimento do mercado, etc (SEBRAE, 2018).

5. CONCLUSÃO

O presente trabalho me permitiu compreender as vantagens e as possíveis dificuldades que as micro e pequenas podem ter com a atividade de exportação e pude analisar dados sobre as MPEs e como estas podem ser relevantes na economia brasileira.

As micro e pequenas empresas ainda têm muito a evoluir, em relação á pautas expostas no trabalho. Devem aproveitar todos os benefícios da exportação, e podem manter o crescimento exponencial, contornando a crise economica mundial, utilizando a grande ferramenta estratégica que é a exportação.

Meu objetivo com este estudo é mostrar que é possível aumentar as vantagens da micro e pequena empresa em relação á concorrência nacional ou estrangeira, exportar se torna um diferencial competitivo em relação ás outras. Com este trabalho pude colocar alguns conhecimentos que aprendi durante toda a minha graduação.

AGRADECIMENTOS

Agradeço á minha família, os meus professores e á todos que me apoiaram nessa jornada acadêmica.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA BRASIL. Agência Brasil. **EBC**, 2021. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-08/pequenos-negocios-respondem-por-72-dos-empregos-gerados-no-pais>. Acesso em: 16 Novembro 2021.

ANTT, A. -. ANTT. **ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres**, 2018. Disponível em: http://www.antt.gov.br/salaImprensa/noticias/arquivos/2018/09/BR163MS_tem_novos_valores_de_pedagio.html. Acesso em: 18 setembro 2018.

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRÍCOLA DE SALTO. ACIA Salto. **ACIA Salto**. Disponível em: <https://www.aciasalto.com.br/sebrae>. Acesso em: 18 Outubro 2021.

BLUME, B. A. Politize. **Politize**, 2017. Disponível em: <https://www.politize.com.br/exportacoes-brasileiras-importancia/>. Acesso em: 1 Novembro 2021.

BRASIL. Art. 170. **Constituição Federal de 1988**. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10660995/artigo-170-da-constituicao-federal-de-1988>. Acesso em: 19 Outubro 2021.

BRASIL. Art 179. **Constituição Federal de 1988**. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10657865/artigo-179-da-constituicao-federal-de-1988>. Acesso em: 19 Outubro 2021

BRASIL. Lei nº 7.256, de 27 de Novembro de 1984. **Constituição de 1967**. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1980-1987/lei-7256-27-novembro-1984-368057-publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em: 15 Novembro 2021

BUENO, S. Faz Comex. **Faz Comex**, 2021. Disponível em: <https://www.fazcomex.com.br/blog/vantagens-de-exportar-produtos/>. Acesso em: 11 Novembro 2021.

BUENO, S. Faz Comex. **Faz Comex**, 2021. Disponível em: <https://www.fazcomex.com.br/blog/como-exportar-produtos-passo-a-passo/>. Acesso em: 14 Novembro 2021.

BUENO, S. Faz Comex. **Faz Comex**, 2021. Disponível em: <https://www.fazcomex.com.br/blog/conhecimento-de-embarque/>. Acesso em: 14 Novembro 2021.

CIGNACCO, B. R. **Fundamentos de Comércio Internacional para pequenas e médias empresas**. 1º. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

DIVISÃO DE PROGRAMAS DE PROMOÇÃO COMERCIAL E INVESTIMENTOS. Exportação Passo a Passo. **Exportação Passo a Passo**, Novembro 2011. Disponível em: <http://www.investexportbrasil.gov.br/sites/default/files/publicacoes/manuais/PUBExportPassoPasso2012.pdf>. Acesso em: 11 Novembro 2021.

FIEMG. Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. **FIEMG**, 2019. Disponível em: <https://www7.fiemg.com.br/noticias/detalhe/7-vantagens-competitivas-da-atividade-de-exportacao>. Acesso em: 10 Novembro 2021.

FIEP. FIEPR. **FIEPR**. Disponível em: <https://www.fiepr.org.br/cinpr/servicoscin/orientacao-para-exportar/documentos-para-exportacao-1-24560-224335.shtml>. Acesso em: 14 Novembro 2021.

FUNCEX. Revista Brasileira de Comércio Exterior. **Revista Brasileira de Comércio Exterior**, v. XXXII, n. 137, p. 56, Outubro 2018.

HOLANDA, F. M. D. **Os Economistas - Princípios da Economia Política e Tributação**. São Paulo: Nova Cultural, 1996.

IBGE. As micro e pequenas empresas comerciais e de serviços no Brasil 2001. **Estudos e Pesquisas Informação Económica 1**, Rio de Janeiro, v. 1, p. 102, 2003.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA. Secretaria Especial de Produtividade e Comércio Exterior. **Gov**, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/produktividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/comercio-exterior/regimes-de-origem/certificado-de-origem>. Acesso em: 15 Novembro 2021.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA. Comércio Exterior. **GOV**, 2021. Acesso em: 16 Novembro 2021.

PORTAL DA INDÚSTRIA. Portal da Indústria. **Portal da Indústria**. Disponível em: <http://www.portaldaindustria.com.br/industria-de-a-z/micro-e-pequena-empresa/#:~:text=Micro%20empresa%3A%20empresa%20que%20t%C3%Aa,a%2099%20pessoas%20na%20ind%C3%BAria>. Acesso em: 18 Outubro 2021.

REIS, T. SUNO Artigos. **SUNO**, 2019. Disponível em: <https://www.suno.com.br/artigos/vantagem-comparativa/>. Acesso em: 29 Outubro 2021.

RICARDO, D. **On the Principles of Political Economy and Taxation**. 3°. ed. [S.l.]: Batoche Books, 1817. Disponível em: <https://socialsciences.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/ricardo/Principles.pdf>.

SANTOS, S. D. Congressos científicos e revistas. *In*: ANAIS DO I ENGETEC, 2018. **Anais** [...]. São Paulo: Editora da fatec Zona Leste. p. 150.

SEBRAE. Data Sebrae. **Data Sebrae**, 2018. Disponível em: <https://datasebrae.com.br/comercioexterior/>. Acesso em: 4 Outubro 2021.

SEBRAE. SEBRAE. **Portal Sebrae**, 2018. Disponível em: <https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/os-desafios-do-comercio-exterior-para-as-pequenas-empresas,f95a634e2ca62410VgnVCM100000b272010aRCRD>. Acesso em: 16 Novembro 2021.

SEBRAE. Agência Sebrae. **Agência Sebrae de Notícias**, 2021. Disponível em: <https://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/exportacao-tambem-e-negocio-para-as-pequenas-empresas,4f5b442b66488710VgnVCM100000d701210aRCRD>. Acesso em: 4 Outubro 2021.

SEBRAE. Portal SEBRAE. **SEBRAE**, 2021. Disponível em: <https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/entenda-as-diferencas-entre-microempresa-pequena-empresa-e-mei,03f5438af1c92410VgnVCM100000b272010aRCRD>. Acesso em: 18 Outubro 2021.

SEBRAE. SEBRAE. **Portal Sebrae**, 2021. Disponível em:

<https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/documentos-necessarios-para-a-empresa-que-deseja-exportar,56699e665b182410VgnVCM100000b272010aRCRD>. Acesso em: 15 Novembro 2021.

SEBRAE. Portal Sebrae. **SEBRAE**. Disponível em:

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/canais_adicionais/conheca_quemsomos. Acesso em: 15 Novembro 2021.

SILVA, F. D. **Trabalhos científicos**. 2. ed. São Paulo: Genérica, v. 1, 2018.

SILVA, J. D. Metodologia científica. **Fatec Zona Leste em debate**, São Paulo, 25 janeiro 2107. 1 - 20.

SISCOMEX. Siscomex. **Siscomex**, 2021. Disponível em: <http://siscomex.gov.br/aprendendo-a-exportar/por-que-exportar/>.

Acesso em: 9 Novembro 2021.